

ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ:
НАУКОВІ ЗАПИСКИ

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

УДК 004.032.6:378.147.091.33.027.22:811.111

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.13383660>

Формування комунікативних навичок та вмінь студентів-філологів 1 курсу на заняттях з англійської мови за допомогою методу дискусії

Гладка Ірина Анатоліївна

доцент кафедри методики викладання іноземних мов та світової літератури Українського державного університету імені Михайла Драгоманова 01601, м. Київ, вул. Пирогова 9, Україна, ORCID <https://orcid.org/0000-0003-2285-0543>

Романюк Вікторія Леонідівна

старший викладач кафедри іноземних мов Національного університету оборони України 03049, м. Київ, проспект Повітряних Сил, 28, Україна, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-3795-4081>

Кодалашвілі Окана Богданівна

доцент кафедри методики викладання іноземних мов та світової літератури Українського державного університету імені Михайла Драгоманова 01601, м. Київ, вул. Пирогова 9, Україна, ORCID <https://orcid.org/0009-0005-7606-0418>

Прийнято: 15. 08. 24 | Опубліковано: 29. 08. 24

Анотація. Мета статті полягає в дослідженні методики застосування дискусії як методу інтерактивного навчання на практичних заняттях з англійської мови студентів першокурсників. Основні завдання статті:

розглянути особливості дискусії як методу інтерактивного навчання у процесі навчання іноземної мови; виокремити етапи формування комунікативної компетентності в говорінні у контексті застосування методу дискусії на практичних заняттях з англійської мови; запропонувати комплекс вправ із використанням дискусії для формування комунікативної компетентності в говорінні під час навчання англійської мови; перевірити на практиці ефективність розробленого комплексу вправ. **Методи дослідження:** критичний аналіз літературних джерел з методики навчання іноземної мови, педагогіки щодо тематики дослідження, лінгводидактичний аналіз навчального матеріалу, вивчення передового досвіду викладання іноземної мови з проблеми дослідження, пробне навчання та тестування. У **результатах** дослідження розглянуто поняття дискусії та етапи її організації. Наведено приклади вправ для формування навичок та вмінь комунікативної компетентності за допомогою методу дискусії, а саме: вправи на вправи для оволодіння реплікуванням; вправи для оволодіння діалогічними єдностями та вправи для застосування діалогічних єдностей в мікро-діалозі. У **висновках** зазначено, що використання дискусії як інтерактивної форми роботи на практичних заняттях з англійської мови позитивно впливає на підвищення інтересу студентів до процесу навчання, а також урізноманітнює його, що зумовлено вибором актуальних та життєвих тем для обговорення. Дискусія є доволі ефективним інструментом розвитку та удосконалення усного мовлення студентів.

Ключові слова: інтерактивні методи навчання, говоріння, здобувачі вищої освіти, методика викладання іноземних мов.

Formation of communicative skills and abilities of 1st-year philology students in English classes using the discussion method

Iryna Hladka

Associate Professor of the Department of Methods of Teaching Foreign Languages and World Literature of Mykhailo Drahomanov Ukrainian State University, 01601, Kyiv, str. Pyrohova 9, Ukraine, ORCID <https://orcid.org/0000-0003-2285-0543>

Viktoriia Romaniuk

Senior Teacher of the Department of Foreign Languages National Defense University of Ukraine 03049, Kyiv, Air Force Aveniu, 28, Ukraine, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-3795-4081>

Okana Kodalashvili

Associate Professor of the Department of Methods of Teaching Foreign Languages and World Literature at Mykhailo Drahomanov Ukrainian State University 01601, Kyiv, str. Pyrohova 9, Ukraine, ORCID <https://orcid.org/0009-0005-7606-0418>

***Abstract.** The purpose of the article is to study the method of using discussion as a method of interactive learning in practical English language classes of first-year students. The main tasks of the article: consider the features of the discussion as a method of interactive learning in the process of learning a foreign language; distinguish the stages of formation of communicative competence in speaking in the context of using the discussion method in practical English classes; to offer a set of exercises using discussion for the formation of communicative competence in speaking during English language learning; check in practice the effectiveness of the developed set of exercises. The research methods: critical analysis of literary sources on the methodology of foreign language teaching, pedagogy on the topic of research, linguistic didactic analysis of educational material, study of best practices in teaching a foreign language on the research problem, trial training and testing. In the results*

*of the study, the concept of discussion and the stages of its organization are considered. Examples of exercises for the formation of skills and abilities of communicative competence using the discussion method such as: exercises on exercises for mastering replication; exercises for mastering dialogic units and exercises for using dialogic units in micro-dialogue are given. **The conclusions** indicate that the use of discussion as an interactive form of work in practical English language classes has a positive effect on increasing students' interest in the learning process, as well as diversifying it, which is due to the choice of relevant and life topics for discussion.*

***Key words:** interactive methods of learning, speaking, students of higher education, methods of teaching foreign languages.*

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями. Глобалізація, розширення міжнародних зв'язків, євроінтеграція – причина підготовки висококваліфікованого фахівця, який буде конкурентноспроможним на ринку праці. Як наслідок, вільне володіння англійською мовою є першочерговим завданням у професійній підготовці фахівців.

Основною метою навчання іноземної мови є формування комунікативної компетенції, що означає оволодіння мовою як засобом міжкультурного спілкування, розвиток умінь використовувати мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. Залучення нових ефективних методів навчання іноземної мови для підготовки студентів стало не лише бажаним, а й необхідним.

Такими методами є інтерактивні методи навчання, які спрямовані на розвиток критичного мислення, творчого потенціалу студентів, вміння мислити та швидко реагувати, сприяють покращенню комунікативних навичок. Одним із таких інтерактивних методів є дискусія.

Актуальність досліджуваної у статті теми визначається сучасними, ефективними методами у вивченні іноземних мов, завдяки комунікативному та діяльнісному підходу, а саме дискусії. Позаяк особистісна орієнтація та критичне мислення у сучасному суспільстві є невід'ємною складовою освітнього процесу, дискусія сприяє розвитку особистості та оволодіння навичками спілкування іноземною мовою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дискусію як інтерактивний метод навчання вивчали такі іноземні науковці, як: Д. Хюджес та Б. Філіпс [1], Б. Тан [2]; навчанням майбутніх вчителів англійської дискусії на основі автентичних творів займалась Н. Андронік [3]; проблемі формування у майбутніх філологів компетентності в англійському діалогічному мовленні на засадах проблемних ситуацій присвячені роботи І. Зайцевої [4], [5]; дискусія як метод інтерактивного навчання іноземних мов майбутніх фахівців сфери міжнародних відносин сфера дослідження С. Сабат [6]; навчання дискусії на матеріалі художніх текстів у процесі вивчення англійської як другої іноземної мови сфера інтересів Н. Топтигіної [7].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на значну кількість досліджень у галузі формування комунікативної компетентності, питання застосування дискусії у процесі формування комунікативної компетентності в говорінні залишається недостатньо вивченим. Запропонований в роботі комплекс вправ для формування навичок та вмінь говоріння за допомогою дискусії може бути використаний у практичній діяльності викладачів так, як дозволяє оптимізувати процес навчання та посилити його практичну спрямованість.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета дослідження – дослідити методику застосування дискусії як методу інтерактивного навчання на практичних заняттях з англійської мови студентів першокурсників.

Об'єкт дослідження – процес формування навичок та вмінь говоріння студентів першокурсників.

Предмет дослідження – методика застосування дискусії для формування комунікативних навичок та вмінь говоріння студентів перших курсів на практичних заняттях з англійської мови.

Реалізація поставленої мети передбачає розв'язання таких завдань:

- обґрунтувати специфіку формування комунікативної компетентності на заняттях з англійської мови у студентів-філологів 1 курсу за допомогою методу дискусії;
- розглянути особливості дискусії як методу інтерактивного навчання у процесі навчання іноземної мови;
- розробити комплекс вправ із використанням дискусії для формування комунікативної компетентності в говорінні під час навчання англійської мови.

Методи дослідження:

- критичний аналіз літературних джерел з методики навчання іноземної мови, психології, педагогіки та лінгвістики з тематики дослідження;
- лінгводидактичний аналіз навчального матеріалу;
- вивчення передового досвіду викладання іноземної мови з проблеми дослідження;
- пробне навчання;
- тестування.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів. З розвитком системи освіти в Україні з'являються нові вимоги до формування особистості здобувачів освіти. На сьогоднішній день підхід до навчання іноземних мов вимагає різностороннього розвитку особистості з огляду на низку компетентностей, що у свою чергу повинно бути забезпечено за допомогою особистісно орієнтованого підходу до

навчання. Відтак, однією з основних цілей сучасної вищої школи є формування такої особистості, яка здатна використовувати мову у різноманітних ситуаціях на високому рівні, а також створення умов для відповідного розвитку та самореалізації здобувачів освіти.

На думку Т. Воронцової, показником мовного розвитку особистості є комунікативність [8]. Як зазначає В. Кончіч, під навичками говоріння маються на увазі навички озвучування висловлювань, навички оперування лексичними одиницями та навички граматичного оформлення речень. Їх формування відбувається відповідно до закономірностей засвоєння будь-якої діяльності. Початком формування тієї чи іншої навички говоріння є момент, коли учень виконує певну мовленнєву дію вперше, але усвідомлює її зміст. І якщо ця дія повторюється багаторазово без значних змін, то з часом потреба в усвідомленні її відпадає, а сама дія стає автоматизованою, тобто формується навичка [9].

Розглядаючи зміст комунікативної компетентності, С. Ніколаєва виокремлює низку аспектів, а саме: сформованість на основі вродженої лінгвістичної здатності застосування лінгвістичних засобів формування й формулювання думки; соціокультурний компонент особистості людини; реалізація вищої психічної функції людини – комунікативної [10]. Згідно «Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання», до складових комунікативної компетентності відносять знання, у тому числі правила мовлення, оформлення висловлювання тощо; уміння та досвід у процесі спілкування; ціннісно-сміслове ставлення до змісту й мети висловлювання; мотивація та готовність до спілкування; встановлення контакту зі співрозмовником, застосування невербальних засобів тощо [11].

С. Ніколаєва зазначає, що ефективність формування комунікативної компетентності залежить від низки факторів таких, як мотиви навчання, уміння застосовувати стратегії усного спілкування, використовувати мовний досвід, а

також від дискурсивних й лінгвістичних характеристик навчальних матеріалів та умов навчання [10].

В. Леган та Н. Годованець стверджують, для формування комунікативних умінь і навичок характерними є індивідуальні прояви характеру, темпераменту, розвитку психічних процесів особистості. Прояви комунікативних умінь і навичок, активності студентів, яка формується, підлягають кількісним і якісним характерним змінам, набуття психологічних новоутворень як носіїв комунікативних умінь і навичок. Під час спілкування важливе значення надається обранню співрозмовників у спілкуванні та взаємодії. Кожна особистість може вибірково використовувати різні ситуації спілкування, в яких вона є учасником, обирати найкращий напрям комунікативної діяльності на протипагу іншим. Поетапний розвиток кожної особистості визначається результатом впливу здобутого досвіду у спілкуванні та навчальній діяльності [12].

Важливо зазначити, що процес говоріння характеризується наявністю певного мотиву, мети, предмету, продукту, тобто висловлювання, а також результату. Також К. Грін та Е. Крістофер зазначають, що говоріння характеризується наявністю умов, за яких відбувається процес здійснення цього виду мовленнєвої діяльності. Першою умовою є мовленнєва ситуація. Другою – мета говоріння, адже для досягнення результативності мовець повинен усвідомлювати мету й намір говоріння. Третьою умовою, на думку цих науковців, є ставлення до об'єкта мовлення, якому передуює досвід, погляди, почуття та думки мовця. Четверта умова говоріння – це знання з теми спілкування [13].

Починаючи з 2020 року суспільство, загалом освіта, вступили в складний психологічний етап життєвих обмежень, які призвели до активного використання інтерактивних технологій, тому що робота і навчання перейшли в

режим онлайн. Як відомо, інтерактивне навчання реалізується в режимі діалогу під час якого учні взаємодіють з метою спільного вирішення певних навчальних завдань [14]. За допомогою інтерактивного навчання створюються відповідні передумови для розвитку комунікативної компетентності учнів в говорінні у тому числі, а також для формування умінь приймати самостійні та групові рішення у різноманітних комунікативних ситуаціях, мотивувати студентів до вивчення іноземної мови, формувати позитивне ставлення до занять. Продуктивність використання тих чи інших інтерактивних методів визначається особливостями того чи іншого процесу навчання. Однак, важливо зазначити, що під час планування занять потрібно брати до уваги той факт, що метод навчання повинен забезпечити можливість використання набутих знань та навичок у ситуаціях реального спілкування, активну участь здобувачів освіти у процесі навчання, розвиток креативної самостійної та групової діяльності, підвищення мотивації, а також встановлення зворотного зв'язку викладач-студент [15].

Відповідно до вищезазначеного та до тематики нашої статті розглянемо поняття дискусії як однієї із форм інтерактивного навчання іноземних мов.

А. Рахім зазначає, що у процесі обговорення виникає ситуація, коли студенти обмінюються своїми думками, ідеями, переглядають свої погляди. Аналіз наукової літератури свідчить, що зацікавленість у дискусії серед психологів припадає на 30-ті роки 20 століття, коли було встановлено, що під час дискусії спостерігається елімінація егоцентричного мислення. Досліджуючи праці психологів у галузі вивчення дискусійних форм роботи, А. Рахім підсумовує такі важливі закономірності як:

- властивість групової дискусії розглядати протилежні точки зору, що допомагає студентам звертати увагу на різнобічні аспекти певної проблеми, а також зменшити опір новій інформації;

- вагоме значення має ініціативність, що є логічним наслідком проведення дискусії [15].

У науковій літературі виокремлюють низку технік проведення дискусій, їх початок, форми проведення, висновки тощо. Продуктивність дискусійних форм навчання передбачає ретельне планування, уміння оперувати додатковою інформацією та фактами, здатність конструктивно мислити та висловлювати свою думку.

На думку Дж. Хармер, обов'язковим та першочерговим компонентом у процесі організації дискусії є забезпечення демократичної, невимушеної атмосфери у групі. Важливо стежити за тим, щоб дискусія не виходила за межі тематики, а також щоб основні пункти були пов'язані з навчальним матеріалом [16].

Дж. Хармер виділяє такі етапи організації дискусії:

- пошук й визначення проблематики;
- формування проблеми в процесі групового аналізу та обговорення;
- аналіз проблеми;
- знаходження вирішення проблеми;
- формулювання висновків, їх обговорення й перевірка аж до досягнення підсумкового рішення [16].

Дискусія вимагає від здобувачів освіти не простих відповідей на запитання, а обґрунтованих, змістовних та емоційно забарвлених способів розв'язання проблем, чіткого висловлювання власних думок. Цей метод інтерактивного навчання також викликає позитивні емоції серед учасників, сприяє виникненню різноманітних групових соціально-психологічних явищ, виявляє навички групової роботи, уміння вислухати думки й погляди своїх однолітків.

Дискусія є значно ефективнішою у разі, якщо вона проводиться у підгрупах.

Групова дискусія має властивість максимально підвищувати активність та внесок кожного здобувача освіти. Окрім цього, застосування цього методу навчання у групах надає можливість здобувачам освіти більше дізнатись один про одного, мотивує їх до вільного обміну думками, збільшує ймовірність того, що вони більше зважатимуть на думки та почуття інших.

Тому, слід взяти до уваги те, що у процесі навчання викладач повинен брати до уваги індивідуальні особливості кожного здобувача освіти, готуватись до спілкування з ними та ретельно обирати форми та методи роботи на практичному занятті.

Передусім варто зазначити фактори, на основі яких формуються комунікативні навички, а саме мовні знання та навички, а також лінгвокраїнознавчі та країнознавчі знання. Окрім цього, важливу роль у досягненні ефективності навчання говоріння важливо враховувати вікові особливості здобувачів освіти, рівень володіння комунікативними вміннями.

Науковці виокремлюють певні етапи формування у здобувачів освіти комунікативних навичок, базуючись на групах навичок, окреслених в роботах дослідників. До першої групи належить перцептивна навичка, тобто навичка чути та слухати, розуміти почуття та настрої співрозмовника, аналіз. До другої групи – навичка взаємодії, тобто інтерактивна навичка, що передбачає вміння вести бесіду, обговорення, висловлення думки, вимоги, спілкування в конфліктних ситуаціях тощо. Відтак, на основі цих навичок виділяють такі етапи:

- мотиваційний етап, на якому відбувається усвідомлення студентами комунікативної навички в успішному спілкуванні;

- ознайомчий – ознайомлення студентами зі змістом комунікативної навички;
- оволодіння навичкою, тобто створення ситуації взаємодії студентів та викладача в умовах навчального діалогу;
- удосконалення навички – самостійне застосування першокурсниками комунікативних навичок в спілкуванні [9].

У процесі формування комунікативної компетентності в говорінні за допомогою методу дискусії необхідним є вивчення особливостей саме діалогічного мовлення, тому, за основу у процесі розробки вправ візьмемо етапи формування компетентності в діалогічному мовленні з урахуванням специфіки проведення дискусій у процесі навчання іноземної мови.

В процесі роботи нами було розроблено комплекс вправ на формування комунікативних навичок та вмінь із використанням методу дискусії на практичних заняттях з англійської мови з урахуванням психолого-вікових особливостей першокурсників, специфіки організації дискусії як методу навчання, а також на основі етапів навчання й класифікації вправ. На практичних заняттях згідно до календарно-тематичного планування, студенти вивчали тему **«Work experience» («Робота і професії»)**, тому комплекс вправ розроблено до зазначеної теми, яка складається з низки підтем.

Відтак у контексті тематики нашої статті нами було виокремлено етапи згідно з функціональним типом діалогу – діалог дискусія, що вважається одним із найскладніших на думку дослідників. Діалог-дискусія складається з таких видів діалогічних єдностей:

- повідомлення – повідомлення;
- запитання – відповідь;
- повідомлення – відповідь;
- повідомлення – повідомлення у відповідь – додаткове повідомлення.

Відповідно до розглянутих нами етапів формування комунікативної компетентності в говорінні науковці виділяють три групи вправ, а саме:

I група – вправи для оволодіння реплікуванням.

II група – вправи для оволодіння діалогічними єдностями.

III група – вправи для застосування діалогічних єдностей в мікро-діалозі.

IV група – вправи для оволодіння міні-монологом [11].

Розгляньмо комплекс вправ на формування комунікативної компетентності в говорінні студентів першокурсників на практичних заняттях з англійської мови за допомогою застосування методу дискусії.

Вправа 1. Мета: навчити студентів реплікування. **Прийом:** складання реплік з опорою на таблицю.

<i>Agreeing</i>	<i>Disagreeing</i>	<i>Partial agreement</i>
<i>I agree</i>	<i>I disagree</i>	<i>I'm not sure about that</i>
<i>Fair enough!</i>	<i>I beg to differ</i>	<i>That seems obvious but</i>
<i>I am with you</i>	<i>I'm afraid I disagree</i>	<i>I see your point, but</i>
<i>You are absolutely right</i>	<i>What I object to is</i>	<i>I accept what you are saying but</i>
<i>That's a good point!</i>	<i>That's not always the case</i>	<i>It sounds interesting but</i>
<i>You have a point there</i>	<i>I cannot share this view</i>	<i>Yes, OK but perhaps</i>

Викладач: Розгляньте прикметники, що описують професії та обґрунтування й висловіть свою думку щодо цього. погодьтесь чи заперечте своєму партнеру.

Teacher: Agree or disagree with your classmate.

Student 1: I find the job of flight attendant tough because they have difficult working conditions.

Student 2: I disagree, the job of flight attendant is challenging as it enhances motivation.

<i>Demanding</i>	<i>To do routine tasks</i>
<i>Tiring</i>	<i>To work long hours</i>
<i>Rewarding</i>	<i>To make someone satisfied</i>
<i>Challenging</i>	<i>To carry out multiple tasks</i>
<i>Tough</i>	<i>To enhance motivation</i>
<i>Exhausting</i>	<i>To demand frequent decision making</i>
<i>Repetitive</i>	<i>To have difficult working conditions</i>

Таким чином, у результаті виконання цієї вправи студенти матимуть змогу удосконалити навички реплікування, а також вивчити лексичний матеріал, необхідні для висловлення свого погодження чи непогодження іноземною мовою з метою подальшого ведення дискусії.

Вправа 2. Мета: активізувати навички аудіювання та реплікування.

Прийом: погодження чи не погодження з автором.

Учитель: Використовуючи вивчені раніше фрази на погодження чи заперечення висловіть свою думку стосовно аудіозапису, в якому розповідається про професії.

Teacher: Listen to the audio and agree or disagree if these adjectives are suitable to describe teacher's job.

Student 1: I totally disagree, designer's job is not mundane.

Student 2: You are right, teacher's job is demanding.

Source: <https://www.youtube.com/watch?v=cwtb64eR2eA>

II група вправ – вправи для оволодіння діалогічними єдностями. До цієї вправи належать умовно-комунікативні рецептивно-продуктивні вправи на обмін репліками.

Вправа 3. Мета: навчити студентів самостійно вживати різноманітні діалогічні єдності. **Прийом:** висловлення своєї думки у 'каруселі'.

Учитель: висловіть свою думку стосовно роботи шахтаря, повторюючи також думку своїх однокласників.

Teacher: Express your opinion regarding miner's job using your classmates' expressions:

Student 1: To my mind, being a miner is dangerous. What's your opinion?

Student 2: To my mind, being a miner is dangerous and demands much courage. What's your point of view?

Student 3: To my mind, being a miner is dangerous, demands much courage and requires special training. What about you?

Вправа 4: Мета: Навчити студентів самостійно вживати діалогічні єдності. **Прийом:** скласти речення за допомогою опори.

Учитель: Для вас подано таблицю вакансій, доступних у компанії FKS. Однак, твій однокласник планує розпочати роботу з 1 лютого. Розглянь таблицю та розкажи студенту про доступні посади в компанії. Обговоріть їх.

Teacher: Look at the list of positions available at FKS Company. But you are planning to start the job after February, 1. Study the table and provide pieces of advice for your partner regarding the particular vacancy. Discuss the jobs provided.

Student 1: I'm between jobs at the moment. Could you please provide the information regarding positions available at your company?

Student 2: Sure. So, there is a position of secretary, but you have to be an experienced PC user and to be ready to do much paperwork. However, the vacancy is going to be closed on January, 20.

Position	Requirements	Available from
Secretary	Experienced PC user; do paperwork	January, 20

<i>Office manager</i>	<i>Awareness of paperwork; flexibility</i>	<i>February, 4</i>
<i>Software designer</i>	<i>Technical skills; qualification</i>	<i>February, 2</i>
<i>Personal assistant</i>	<i>Multi-tasking; flexibility</i>	<i>January, 24</i>

III група вправ має на меті навчити студентів об'єднувати вже засвоєні діалогічні єдності у мікродіалоги. Сюди належать комунікативні рецептивно-продуктивні вправи. У контексті навчання студентів пропонуємо застосовувати вправи зі застосуванням функціональних схем, оскільки за допомогою опор та структурно-мовленневих схем студенти працювали на попередньому етапі.

Вправа 5. Мета: навчити студентів створювати мікродіалоги. **Прийом:** запитання та відповіді відповідно до запропонованої функціональної схеми.

Викладач: Розгляньте схему та створіть діалоги.

Teacher: Look at the plan. Act out dialogue with your partner.

Student 1: Hello. I'm calling regarding the position of shop assistant. Is the job still available?

Student 2: Hello, yes. We have several positions at the moment. I mean locations.

Вправа 6. Мета: навчити студентів створювати мікро діалоги у процесі дискусії. **Приєм:** прослуховування та обговорення відео.

Викладач: Перегляньте відео про найбільш незвичні роботи. Виділіть найважливіші плюси та мінуси й обговоріть їх зі своїм партнером.

Teacher: Now, listen to the list of most unusual jobs, try to single out the most significant pros and cons and discuss with your partner.

Student 1: To my mind, being a water slide tester is fun, but rather mundane. It's not for me. What about you?

Student 2: I find this job dead end and temporary. It doesn't provide any career prospects. You can't work as a water slide tester when you are older or for example if you get sick. It's insecure.

Висновки. Таким чином, використання дискусії як інтерактивної форми роботи на практичних заняттях з англійської мови позитивно впливає на підвищення інтересу студентів до процесу навчання, а також урізноманітнює його, що зумовлено вибором актуальних та життєвих тем для обговорення.

Дискусія є доволі ефективним інструментом розвитку та удосконалення усного мовлення студентів. Важливо зазначити, що, під час застосування дискусії, рівень близькості мовлення студентів до реальних комунікативних ситуацій є найвищим у порівнянні з іншими формами роботи на практичних заняттях з іноземної мови.

Список використаних джерел

1. Hughes D. & Phillips B. *The Oxford union guide to successful public speaking*. Oxford: Virgin Books. 2000. 198 p.
2. Tan B. Tin. Towards creativity in ELT: The need to say something new. *ELT Journal*. 2013. No. 67(4). P. 385–397.
3. Андронік Н. П. Навчання майбутніх учителів англomовної дискусії на основі автентичних поетичних творів: дис. канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2009. 338 с.
4. Зайцева І. В. Лінгвометодичні особливості навчання майбутніх філологів англomовної дискусії на основі проблемного методу. *Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія*. 2012. № 21. С. 39–46.
5. Зайцева І. В. Формування у майбутніх філологів компетентності в англійському діалогічному мовленні на засадах проблемних ситуацій: дис. канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2017. 284 с.
6. Сабат С. Дискусія як метод інтерактивного навчання іноземних мов майбутніх фахівців сфери міжнародних відносин. *Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія міжнародні відносини*. 2014. № 35. С. 252–258.
7. Топтигіна Н. М. Навчання дискусії на матеріалі художніх текстів у процесі вивчення англійської як другої іноземної мови: дис. канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2004. 210 с.

8. Воронцова Т. Ю. Використання нових інформаційних технологій в процесі вивчення іноземної мови. *Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка*. 2014. Вип. 1. С. 171–174.
9. Кончіч В. В. Навички говоріння і основні передумови їх успішного формування. URL: <https://klasnaocinka.com.ua/ru/article/navichkigovorinnya-i-osnovni-peredumovi-yikh-usp.html> (дата звернення: 23.07.2024).
10. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник для студентів класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. / за заг.ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт. 2013. 590 с.
11. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. укр. вид. С. Ю. Ніколаєва. Київ: Ленвіт, 2003. 273 с.
12. Леган В., Годованець Н. Дискусія як активний метод вивчення іноземних мов. *Сучасні дослідження з іноземної філології*. 2019. Вип. 17. С. 249–258.
13. Charalambos Y. Reconsidering the use of video clubs for student-teachers' learning during field placement: Lessons drawn from a longitudinal multiple case study. *Teaching and Teacher Education*. URL: <https://doi.org/10.1016/j.tate.2018.04.002> (дата звернення: 23.07.2024).
14. Fazio A. & Cremasco C. Distance learning and the development of speaking skills: Challenges and opportunities. *EuroAmerican Journal of Applied Linguistics and Languages*. 2021. No. 8(2). P. 70-86.
15. Fandiño F.G. How an online tutor motivates E-learning English. URL: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04630> (дата звернення: 23.07.2024).

16. Dalton-Puffer C. A construct of cognitive discourse functions for conceptualizing content-language integration in CLIL and multilingual education. *European Journal of Applied Linguistics*. 2011.1(2). P. 216–253.